

УДК 34.07:614.2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АЛЖАНОВА АЙГЕРИМ ЕРКИНОВНА

магистрант 2 курса образовательной программы 7M04208 «Актуальные проблемы права», Alikhan Bokeikhan University, город Семей

Научный руководитель **ИБРАГИМОВА ФЛЮРА ГАЛИМОВНА**, к.ю.н., кафедра «Гражданско – правовых дисциплин» Alikhan Bokeikhan University

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы правового регулирования договора суррогатного материнства в Республике Казахстан, как одного из способов вспомогательных репродуктивных технологий, дается нормативный анализ изучается опыт зарубежных стран.

Ключевые слова: репродуктивные технологии, суррогатное материнство, законодательство, договор суррогатного материнства.

Договор суррогатного материнства должен соответствовать требованиям гражданского законодательства, составлен в письменной форме и нотариально заверен.

В договоре должны быть указаны сведения в виде данных супругов (заказчика) и суррогатной матери, порядок и условия оплаты материальных расходов на содержание суррогатной матери, права, обязанности, ответственность сторон при неисполнении условий договора. Одновременно с вышеуказанным договором, супруги заключают договор с медицинской организацией, применяющей вспомогательные репродуктивные методы и технологии, которая будет оказывать соответствующие услуги.

Женщина, желающая стать суррогатной матерью, должна быть в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, иметь удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье, подтвержденное заключением медицинской организации, а также иметь собственного здорового ребенка. В случае, если суррогатная мать состоит в зарегистрированном браке (супружестве), при заключении договора суррогатного материнства необходимо представить письменное согласие супруга, которое должно быть удостоверено в нотариальном порядке .

При заключении договора суррогатного материнства супруги (заказчики) обязаны оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.

Суррогатная мать обязана представить заказчикам медицинское заключение о своем физическом, психическом и репродуктивном здоровье, регулярно наблюдаться у врача и строго выполнять его рекомендации и назначения, информировать лиц, заключивших с ней договор, о течении беременности с периодичностью, оговоренной в договоре суррогатного материнства, передать рожденного ребенка лицам, заключившим с ней договор суррогатного материнства.

Родителями ребенка, родившегося в результате применения репродуктивных методов и технологий, на основании договора суррогатного материнства признаются супруги.

Эффективность применения норм принятого Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», потребность в котором продиктована временем в решении подчас сложных вопросов в жизни государства и граждан будет доказана в будущем.

Исходя из сложившейся мировой ситуации в отношении законодательства о суррогатном материнстве можно выделить четыре группы стран, в которых:

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

1. Суррогатное материнство разрешено на законодательном уровне, в том числе и некоммерческое (к таким странам относят Республику Казахстан, Российскую Федерацию, Белоруссию, Украину, штат Калифорния (США);

2. Разрешено только некоммерческое суррогатное материнство (это такие страны как Израиль, Испания, Канада, Австралия);

3. Суррогатное материнство законодательно запрещено (к странам, в которых суррогатное материнство запрещено отдельными законодательными актами является Австрия, Германия, Франция, штаты Аризона, Мичиган, Нью-Джерси (США), Голландия, Скандинавские страны, исключение из этого правила составляет Швейцария, в которой использование вспомогательных репродуктивных технологий запрещено на конституционном уровне);

4. Разрешено, но законодательно суррогатное материнство вообще никак не регулируется (это такие страны как Бельгия, Ирландия, страны Латинской Америки).

В соответствии статьи 146 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» вспомогательные репродуктивные методы и технологии (далее – ВРТ) – это методы лечения бесплодия (искусственная инсеминация, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона), при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).

В главе 1 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс) даны определения о суррогатном материнстве, суррогатной матери и договоре суррогатного материнства:

- суррогатная мать - женщина, вынашивающая плод после применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий и рожаящая ребенка (детей) для заказчиков согласно договору суррогатного материнства.

- суррогатное материнство – вынашивание и рождение ребенка (детей), включая случаи преждевременных родов, по договору между суррогатной матерью и супругами с выплатой вознаграждения.

- договор суррогатного материнства - нотариально удостоверенное письменное соглашение между лицами, состоящими в браке (супружестве) и желающими иметь ребенка, и женщиной, давшей свое согласие на вынашивание и рождение ребенка путем применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий.

Статья 54 Кодекса охватывает нормы по заключению договора суррогатного материнства, проводимого в письменной форме с соблюдением требований гражданского законодательства Республики Казахстан.

Тем самым, заключение договора суррогатного материнства определяет родительские права и обязанности супругов (заказчиков) на ребенка, родившегося в результате применения ВРТ.

Стоит отметить, что одновременно с договором суррогатного материнства супруги (заказчики) заключают договор по оказанию соответствующих услуг с медицинской организацией, применяющей вспомогательные репродуктивные методы и технологии.

Статья 56 Кодекса предусматривает требования, предъявляемые к суррогатной матери, в том числе:

1) в подпункте 1 статьи 56 прописано, что женщина, желающая стать суррогатной матерью, должна быть в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, иметь удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье, подтвержденное заключением медицинской организации, а также иметь собственного здорового ребенка.

2) в подпункте 2 статьи 56 прописано, что если суррогатная мать состоит в зарегистрированном браке (супружестве), при заключении договора суррогатного

материнства необходимо представить письменное согласие супруга, которое должно быть удостоверено в нотариальном порядке.

3) в подпункте 3 подпункте статьи 56 прописано, что медицинская организация, применяющая вспомогательные репродуктивные методы и технологии, обязана вынести заключение об их применении с полной и исчерпывающей информацией об использованных для этого биоматериалах самих лиц, желающих иметь ребенка, либо донорского банка.

При этом, один экземпляр заключения прилагается к нотариально удостоверенному договору суррогатного материнства и хранится по месту совершения сделки.

Статья 57 Кодекса предусматривает права и обязанности сторон договора суррогатного материнства:

1. Супруги (заказчики) при заключении договора суррогатного материнства обязаны:

1) нести материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования;

2) нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных методов и технологий;

3) представить в медицинские организации, применяющие вспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское заключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования;

4) оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.

2. Суррогатная мать в соответствии с требованиями статьи 56 при заключении договора суррогатного материнства обязана:

1) представить заказчикам медицинское заключение о своем физическом, психическом и репродуктивном здоровье;

2) регулярно наблюдаться у врача и строго выполнять его рекомендации и назначения;

3) информировать лиц, заключивших с ней договор, о течении беременности с периодичностью, оговоренной в договоре суррогатного материнства;

4) передать рожденного ребенка лицам, заключившим с ней договор суррогатного материнства.

3. Суррогатная мать не вправе передавать ребенка иным лицам.

4. При наличии у суррогатной матери постоянной работы вопрос продолжения трудовой деятельности решается по взаимному соглашению сторон договора суррогатного материнства.

5. Суррогатная мать несет ответственность за беременность, предусмотренную договором суррогатного материнства, после применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий, и обязана исключить возможность наступления естественной беременности.

6. Вопрос о вынашивании многоплодной беременности решается по взаимному соглашению сторон договора суррогатного материнства.

Иностранцами учеными-правоведами также уделяется большое внимание к институту суррогатного материнства, но единой международной практики применения данного метода так и не сформулировано [6].

В связи с тем, что в некоторых странах запрещено на законодательном уровне применение вспомогательных репродуктивных технологий, многие лица, которые все-таки хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери вынуждены пересекать границу иностранного государства с целью реализации своих репродуктивных прав, вследствие чего ситуация только усложняется и отягощается иностранным элементом. Это, прежде всего, установление происхождения ребенка, рожденного с применением вспомогательных репродуктивных технологий; приобретение им гражданства (подданства); выбор применимого права и многое другое.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518> Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 01.07.1999г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.03.2023 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880
2. Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14.07.1997 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008028
3. Правила совершения нотариальных действий нотариусами. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518> Дата обращения 03.03.2023 г.
4. Т.Е.Борисова «Договор суррогатного материнства: актуальные вопросы теории, законодательства и практики»// Российская юстиция.-2022, №4, С. 7-10
5. И. Нельшина. Без права называться мамой. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31333104
6. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в Республике Казахстан <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-surrogatnogo-materinstva-v-respublike-kazahstan> // Дата обращения 13.12.2023